

УЎК: 633.853.52

АЙРИМ ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ
G. HIRSUTUM L. НАВ ВА ТИЗМАЛАРИДА НАМОЁН БЎЛИШИ

Азимов А.А.

Эргашев О.Р.

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

Тошкент вилояти, Қибрай тумани, Юқори юз м.ф.й. E-mail: igebr_anruz@mail.ru

Аннотация. Ўрта толали ғўзанинг нав ва тизмаларига хос бўлган ўсим-ликларнинг 2020 йилда Тошкент вилояти шароитларида экиб парваришланган популяциялари фенотипида бир кўсакдаги пахта вазни ҳамда тола узунлиги кўрсаткичларини намоён бўлиши тўғрисидаги маълумотлар мақолада ёритилади. Тадқиқ этилган нав ва тизмаларда бир кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича энг юқори кўрсаткич Бухоро-102 навида, энг паст кўриниш эса Т-1470 тизмаси ва андоза Наманган-77 навида қайд этилди. Тола узунлиги бўйича ижобий натижани Т-1470 тизмаси намоён этгани аниқланган.

Калит сўзлар: *G. Hirsutum* L., навлар, тизмалар, дурагай, ота-она шакллари, хўжалик белгилари, бир кўсакдаги пахта вазни, тола узунлиги, кўрсаткичлар, фенотип, қиёсий таҳлил.

Ўсимликларининг барча навлари танлаш усули билан яратилади ва уларда қимматли хўжалик белги ҳамда хусусиятлари кучайтирилади. Селекция нуқтаи назардан мукамал бўлган ҳар бир нав ирсий хусусиятларини узоқ вақт давомида мустаҳкам сақлаб қолиш қобилятига эга бўлади[5], мавзу юзасидан ўрганилган тегишли адабиётларда ҳам тадқиқот-чилар ғўза дурагайлари хос бўлган хўжалик белгилари кўрсаткичларининг шаклланишига алоҳида аҳамият қаратади. [1-5].

Тадқиқот ашёлари: Наманган-77(андоза), С-6524, Султон, С-8290, Бухоро-102, Хоразм-127, Келажак, ЎзФА-707, ЎзФА-710, Меҳнат, АН-Боёвут-2, Юлдуз навлари ва Т-19, Т-41, Т-1278, Т-1326, Т-1336, Т-1391, Т-1470, Т-1477, Т-8588 тизмаларининг бир кўсакдаги пахта вазни ва толаси узунлиги белгиларининг умумий ўртача кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлар.

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил услубидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Натижалар: Таҳлилдаги ғўза навларининг ўсимликларидан 2020 йилда йиғиштириб олинган ҳосили намуналаридан қуйидагича маълумотлар олинди(жадвал):

Жадвал.

Нав ва тизмаларнинг айрим хўжалик кўрсаткичлари (2020 йил).

№	Тадқиқот ашёлари номи	Хўжалик белгилари	
		Бир кўсакдаги пахта вазни (гр) $X \pm m$	Тола узунлиги (мм) $X \pm m$
1	Наманган-77 (андоза)	5,59±0,05	33,34±0,14
2	С-6524	5,80±0,07	34,22±0,10
3	Султон	6,19±0,08	33,20±0,13
4	С-8290	6,37±0,08	33,37±0,13
5	Бухоро-102	7,09±0,10	34,48±0,13
6	Хоразм-127	6,12±0,08	33,79±0,09
7	Келажак	6,34±0,08	34,42±0,13
8	ЎзФА-707	6,10±0,08	34,39±0,14
9	ЎзФА-710	5,78±0,08	34,17±0,14
10	Меҳнат	6,70±0,10	33,58±0,15
11	Юлдуз	6,53±0,11	33,31±0,15
12	АН-Боёвут-2	6,12±0,10	33,70±0,14
13	Т-19	6,33±0,12	33,96±0,14
14	Т-41	6,20±0,10	34,12±0,12
15	Т-1278	6,80±0,10	33,91±0,16
16	Т-1326	6,12±0,09	34,10±0,15
17	Т-1336	6,04±0,09	34,17±0,15
18	Т-1391	6,82±0,11	33,94±0,16
19	Т-1470	5,51±0,09	35,10±0,18
20	Т-1477	6,11±0,10	33,83±0,16
21	Т-1777	6,14±0,11	33,91±0,13
22	Т-8588	6,51±0,10	33,79±0,15

Келтирилган жадвалга кўра, ўрта толали ғўзанинг Бухоро-102, Т-1391, Т-1278, Меҳнат, Юлдуз, С-8290 шаклларида андоза ва бошқа ашёларга нисба-тан юқори кўрсаткичлар кузатилган. Тола узунлиги белгиси бўйича энг юқори кўрсаткичлар Т-1470, Бухоро-102, Келажак, ЎзФА-707, С-6524 ва ЎзФА-710 навларида намоён бўлгани аниқланган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, олиб борилган тадқиқот йилида ўрганилган ғўза шакллари баъзилари бир кўсакдаги пахта вазни белгиси бўйича устунликни акс эттирган бўлса, айримлари толасининг узунлиги кўрсаткичларига кўра ижобий фаркланишни фенотипда намоён этган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Автономов В.А., Кимсанбаев О.Х., Тангиров З. Изменчивость и наследуемость массы хлопка – сырца одной каробочки на растении у межлинейных гибридов F₁- F₂ хлопчатника. // Теоритические и практические аспекты развития селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны: Материалы Респ. Науч.-прак. конф. – Тошкент, - С. 119-123.

2. Батталов А.М., Неъматов Х.Ш. Бухоро вилояти шароитида чигити таркибида заҳарли госсипол бўлмаган янги “Бухоро-9” ғўза нави яратилди. // ЎзПТИ: Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. (2013 йил 4-5 декабр), 339-345 б.

3. Б.Х. Аманов, Ф.Р. Абдиев // Формирование числа створок коробочки в одном растении у бекросс гибридов перуанского вида хлопчатника. // Ўзбекистон биология журнали. 4-2016. 53-56 б.

4. Матниязова Ҳ.Ҳ., Шеримбетов А.Г. *G HIRSUTUM L.* навларининг дурагайларининг иккинчи бўғинида битта кўсакдаги пахта оғирлиги белгисининг ўзгарувчанлиги. ЎзМУ “Биология ва экологиянинг долзарб муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2015-й, 135-137 б.

5. М. Йигиталиев, С. Муҳаммадхонов “Дала экинлари селекцияси ва уруғчилиги” китоби, 220-230 б. Тошкент – 1981.